

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УЧУН КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ПЛЕНКА ТУШАГИЧ

**Норчаев Д.Р.,
Нигматжонов С.А.
(ҚХМИТИ)**

Аннотация : Мазкур мақолада полиз экинлари учун комбинациялашган пленка тушагич ишлаб чиқиш ва уни қўллаш орқали иқтисод қилинадиган сув ва меҳнат ресурси баён этиган.

Калит сўзлар: полиз экинлари, комбинациялашган пленка тушагич, сув ва меҳнат ресурси.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида, жумладан, «...қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини модернизациялаш, диверсификация қилиш ва барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун хусусий инвестиция капитали оқимини кўпайтиришни назарда тутувчи соҳада давлат иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибадорликни ошириш механизмларини жорий қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, фермер хўжаликларида меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш» вазифалари белгилаб қўйилган. Шунга кўра қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ва энергия тежаш, тупроқ унумдорлигини ва ҳосилдорликни ошириш бўйича республикамиз қишлоқ хўжалигида турли хил ислохотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4-мартдаги №121 рақамли "Мавжуд ер майдонларидан самарали фойдаланиш ва 2021 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш тўғрисида" ги қарорида полиз экинлари 137263 гектар майдонга экилиши режалаштирилган. Ушбу майдонларда полиз экинлари турли хил усулларда экилади. Республикамизда полиз етиштиришнинг самарали усулларида бири

полиэтилен экинларини плёнка остида экиш ҳисобланади. Бунда полиэтилен экинлари тез пишади, сув ва энергия тежалади ва бир нечта агротехник тадбирлар қисқаради, энг асосийси ҳосилдорлик ҳам ошади. Ҳозирда полиэтилен экинларини плёнка остида экиш республикамызда механизациялашмаган бўлиб, махсус техника воситалари ишлаб чиқарилмаганлиги сабабли ҳозирги кунда қўл кучи билан амалга оширилмоқда. Бу эса ўз навбатида меҳнат сарфи ва бошқа харажатларни кескин орттишига сабаб бўлиб, бунинг ечими долзарб илмий муаммо ҳисобланади. Чунки республикамызда полиэтилен экинлари асосий майдонларда, боғ ораларига, лалми ва такрорий ер майдонларига экилади. Ушбу ҳолатда экиш мавсумлари турлича бўлибгина қолмай, балки уларнинг экилиш схемалари ҳам турлича бўлади. Бунинг учун ушбу шароитлар ва далаларга мос бўлган турли хил плёнка тушагич қурилмалари талаб этилади.

Республикамыз тупроқ иқлим шароитидан келиб чиқиб ва полиэтилен экинлари экиладиган ҳудудлар ҳамда мавсумларга мос келадиган плёнка тушагич қурилмасини ишлаб чиқиш лозим ҳисобланади.

Ушбу долзарб илмий муаммони ечиш мақсадида биз томонимиздан комбинациялашган плёнка тушагичнинг дастлабки конструктив схемаси ишлаб чиқилди. Комбинациялашган плёнка тушагичнинг конструктив схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Комбинациялашган пленка тушагичнинг конструктив схемаси

Комбинациялашган пленка тушагич рама 1, осиш қурилмаси 2, пол олгич 3, эластик чивикли ғалтак 4, плёнка илгич 5, эластик қувур илгич 6, босувчи ғилдирак 7 ва кўмгич 8 дан иборат.

Комбинациялашган пленка тушагич технологик жараёнда унинг олд қисмида ўрнатилган пол олгич 2 ёрдамида пол олинадиди, ундан сўнг эластик чивикли ғалтак 3 полнинг устки юза қисмидаги кесакларни майдалаш ва текислаш ишларини бажаради, босувчи ғилдираклар 6 плёнка ва эластик қувур илгичлардаги ўрамларни пол юзасига тўшайди. Пол юзасига тўшалган тўшалган плёнканинг икки ёнбош қисмига кўмгичлар тупроқ ташлаб кетади.

Таклиф этилаётган комбинациялашган пленка тушагичнинг афзаллик томонлари шундан иборатки, қурилмага ўрнатилган иш органлари ҳам бўйламасига ҳам кўндалангига ростланиш имконига эгаллиги ҳамда эластик чивикли ғалтак ўрнатилганлиги билан изоҳланади. Қурилма рамасидаги иш органларини кўндалангига турли кенгликда ўзгартириш билан турли ўлчамдаги пол олиш мумкин бўлади. Унга ўрнатилган эластик чивикли ғалтак ҳам кўндалангига кенгайиш имконига эга бўлиб, пол устидаги кесакларни сифатли майдалайди ва тупроқни нисбатан зичлаб кетади. Республикамизда полиз экинлари тупроқ иқлим шароитига кўра турли хил ўлчамда пол олиш орқали етиштирилади. Шундан келиб чиққан ҳолда ушбу қурилма барча шароитларга мос бўлиб, турли ўлчамдаги полни сифатли олиш ва тупроғини сифатли майдалаш ҳамда плёнкани тўшаш имконига эга.

Таклиф этилаётган комбинациялашган пленка тушагични қўллаш орқали 50 фоизга сув сарфи, 60 фоизга меҳнат сарфи камаяди. Бундан ташқари ушбу қурилма плёнкани термос усулида тўшаш имкони ҳам мавжуд.